

СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Шокиров Ш.

студент Каршинского филиала
ТУИТ им. Мухаммада ал- Хоразмий
Электронная почта: shoxguxshokirov9@gmail.com

Хуррамов Ш.

студент Каршинского филиала
ТУИТ им. Мухаммада ал- Хоразмий
Электронная почта: shohboztuit@gmail.com

Бебутов Ж.

студент Каршинского филиала
ТУИТ им. Мухаммада ал- Хоразмий
Электронная почта: jasurbekbebutov@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7634198>

АННОТАЦИЯ: Применение и развитие системы компьютерных сетей приносит большое удобство для управления библиотекой и читателей. В то же время безопасность компьютерной сети библиотеки сталкивается со всевозможными угрозами. Как гарантировать безопасность библиотечной компьютерной сети стало самым важным вопросом для каждой библиотеки? Безопасность информации/знаний имеет важное значение для их эффективного использования или использования.

Ключевые слова : цифровая информация, электронная библиотека, шифрование, стандарты безопасности, база данных.

ВВЕДЕНИЕ

Исследовательское сообщество использует компьютерные системы для проведения исследований и распространения результатов. Обмен информацией стал проще и дешевле благодаря Интернет-технологиям и глобальным сетевым инфраструктурам, но доступность таких информационных систем достигается за счет более высоких рисков. Следовательно, информация не сохраняется, веб-сайты, как правило, часто исчезают, а цифровые носители информации быстро устаревают, а конфиденциальность информации может быть нарушена. Наши цифровые библиотеки используют эти обширные интернет-технологии и подвержены рискам взлома, перехвата данных и отсутствия целостности данных. Цель этого документа — рассмотреть стандарты безопасности, используемые цифровыми библиотеками, изучить недостатки и уязвимости этих стандартов и порекомендовать лучший стандарт.

Информационная система библиотеки позволяет пользователям получать открытые оцифрованные данные из любой точки мира посредством онлайн-доступа. Электронно-библиотечная система была разработана на основе следующих пяти концепций: Цифровая, Сетевая, Интерактивная, Мультимедийная, Масштабируемая. С различными функциями, показанными ниже, Электронная библиотечная система поддерживает ряд действий пользователя для поиска и чтения книг. Безопасность в цифровых библиотеках является важным вопросом, и его следует тщательно учитывать при разработке политики и стратегических планов учреждений, желающих создать цифровую библиотеку. Целостность и доступность всех этих систем должны быть защищены от ряда угроз, включая взлом, SQL-инъекции, вирусные атаки и т. д. Хакеры, конкурирующие корпорации, террористы и даже иностранные правительства имеют мотивы и возможности для проведения сложных атак на компьютеры. системы. Таким образом, механизмы безопасности, подходящие для интернет-приложений реального мира, должны стать необходимым условием для системы цифровой библиотеки 21-го века.

Мы являемся свидетелями роста преступлений не только в количестве, но и в большей степени в качестве. Угрозы, создаваемые современными масштабами преступлений и особенно их изощренностью, для личной и общественной безопасности вызывают серьезную озабоченность. В вышеперечисленных разработках преступлениями являются игнорирование или преодоление границ. Однако границы зарекомендовали себя как бич правоохранительных органов. Преступники, таким образом, действуют так, как будто они находятся в мире без границ, в то время как правоохранительные органы вынуждены действовать в ограниченном мире.

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННО- БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ

Фонды библиотек быстро меняются по мере того, как становится доступным все больше и больше электронных ресурсов. Распространение электронных ресурсов не означает, что печатные ресурсы исчезнут. Библиотечные ресурсы или материалы должны быть в безопасности; следовательно, библиотеки должны предоставлять устройства безопасности, чтобы гарантировать, что материалы не будут украдены или искажены. Хотя библиотечные информационные системы обеспечивают определенный уровень мер безопасности, например, выделяют сотрудников службы безопасности, которые всегда находятся у

входа в библиотеку, чтобы гарантировать, что все библиотечные материалы, выносимые из библиотеки, проверяются. Так же и большинство библиотек не позволяют посетителям приносить свои сумки и портфели в библиотеку. Несмотря на эти меры предосторожности, библиотечные материалы по-прежнему небезопасны.

Если только атака не увенчалась успехом или система не была скомпрометирована, безопасность в целом, и обнаружение вторжений (ID) в частности, редко замечается руководством. Когда безопасность дает сбой, а уведомление приходит слишком поздно, только менеджеры рассматривают проблему безопасности так, как она видна в соответствии с потребностями их организации. Такой кризис, наконец, открыл бы ощущение важности безопасности в любой данной системе.

Компьютеризированные библиотечные информационные системы разрабатываются не только для онлайн-каталогов, но и для использования в качестве комплексных, унифицированных или интегрированных систем, охватывающих практически всю библиотечную деятельность или функции, такие как приобретение библиографических документов и других материалов, необходимых для работы библиотеки. система, создание и ведение описей закупаемых материалов, регистрация членства и смежная работа, назначение сотрудников и ведение их послужного списка, контроль за оборотом библиографических единиц, ведение финансового учета и т.д. Такая библиотечная информационная система служит не только библиографической информационной системой для членов библиотеки, но и информационной системой для управления библиотекой. Он поддерживает операционные, управленческие функции и функции принятия решений руководителей библиотек разного уровня, помимо предоставления информации о библиотечных библиографических фондах и их статусе своим конечным пользователям .

Информационные библиотеки сегодня вездесущи. Почти каждое отдельное учреждение принимает свое собственное. Иногда они даже используют свои собственные серверы и специализированное программное обеспечение для предоставления информации пользователям. Однако отдельная изолированная библиотечная информация не имеет ценности. Он должен быть подключен «к миру»: к пользователям, а также к контенту и услугам, предоставляемым другими информационными системами библиотеки. Поскольку поставщик

информации не может размещать каждую отдельную информацию по указанной теме локально на своем сервере, портал может быть правильным решением.

Компьютерные системы стали неотъемлемым элементом библиотек. Поскольку посетители используют библиотечные системы, большое количество данных о транзакциях пользователей записывается и часто сохраняется в системах. Эта разработка имеет серьезные последствия для безопасности пользовательских данных. Уже упомянутая «война на два фронта», которую ведут библиотеки, приводит к необходимости защиты библиотечных систем от разного рода злоупотреблений, к необходимости охранять конфиденциальность их пользователей. Не только хакеры и преступники могут пытаться собирать конфиденциальные данные, но и государственные органы могут наводить справки о пользователях библиотек. В предыдущем разделе была рассмотрена безопасность данных в отношении несчастных случаев и устаревания, а также политика сохранения данных. Еще одним важным вопросом в библиотеках является безопасность пользовательской информации, о которой пойдет речь в этом разделе. Сначала мы определим конфиденциальность и конфиденциальность. Впоследствии мы обсудим типы проблем конфиденциальности в контексте библиотеки, как это было получено из литературы. Мы также обсудим угрозы безопасности пользовательской информации, вопросы доверия и, наконец, рассмотрим принципы безопасности в отношении пользовательской информации, используемой библиотеками.

Компьютерные системы библиотек могут быть уязвимы для проблем безопасности различного характера. Это означает, что конфиденциальность пользователя находится под угрозой, поскольку другие могут получить доступ к его или ее личным данным и статистике поведения. Несмотря на эти потенциальные проблемы, функциям, связанным с конфиденциальностью, «редко уделяется больше, чем рутинное внимание», когда библиотеки выбирают системы от поставщиков программных систем.

Информационные системы занимают центральное место в библиотеках, и управление информационными системами имеет решающее значение для обслуживания библиотечных сообществ. Будучи одновременно учебником для курсов LIS и пособием для практиков, этот

том подробно рассматривает проблемы современных библиотек, связанные с интеграцией информационных технологий.

Читатели также узнают последние новости об управлении информационными системами, включая технологическое планирование, основные технологические аксиомы, влияние технологий на библиотечные услуги, выбор и внедрение системы, удобство использования системы и общее управление технологиями. В заключительном разделе рассматриваются текущие тенденции и будущие разработки в ЛИС, в том числе связанные с мобильными устройствами и приложениями, а также рост цифровых библиотек.

Информационная безопасность библиотеки – это системная защита сети от угроз и уязвимостей. Сетевая безопасность относится ко всем аппаратным и программным функциям, характеристикам, функциям, операционным процедурам, мерам подотчетности, контролю доступа, административным и управленческим политикам, необходимым для обеспечения приемлемого уровня защиты аппаратного, программного обеспечения и информации в сети. Это наиболее важный компонент информационной безопасности, поскольку он отвечает за защиту всей информации, передаваемой через сетевые компьютеры. Сетевая безопасность является необходимым средством обеспечения защищенного информационного актива в академической среде. Без надлежащей защиты многие люди, академические учреждения, предприятия и правительства рискуют потерять свои активы, поскольку атаки вредоносных программ или вредоносных программ могут привести к несанкционированному раскрытию информации, отказу в обслуживании или простоя системы.

Библиотеки становятся легкой мишенью для взлома, поскольку их ресурсы теперь размещены в Интернете, а Интернет считается основным источником заражения вредоносным ПО. В некоторых случаях даже законные сайты могут быть заражены вредоносными программами, которые могут быть загружены на подключающиеся компьютеры.

Чтобы сохранить доверие пользователей, библиотеки должны принимать меры для защиты конфиденциальных данных своих посетителей. Это указывает на то, что это может быть сделано в форме плана конфиденциальности, который должен быть построен на сочетании «принципа» (право естественного права на неприкосновенность частной жизни) и «опыта» (освещения и иллюстрации принципа). Разные авторы

предлагают библиотекам рекомендации относительно планов конфиденциальности. Им предлагается комплекс рекомендаций:

1. Ведение полного списка данных, которые могут быть собраны, и обстоятельств;
2. Какие риски неправильного использования существуют для каждого типа данных?
3. Укажите политику сбора данных и возможных злоупотреблений.
4. Определите персонал, ответственный за обеспечение соблюдения политик и за исправление по мере необходимости.

Таким образом, эти рекомендации состоят из перечисления конфиденциальных данных и рисков, разработки политики сбора данных и обучения персонала.

ВИДЫ АТАКИ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ

Отказ в обслуживании (DoS)

Представьте, что вы стоите в пробке на проселочной дороге с односторонним движением, а машины стоят сзади, насколько хватает глаз. Обычно на этой дороге никогда не бывает больше одной-двух машин, но окружная ярмарка и крупное спортивное мероприятие закончились примерно в одно и то же время, и эта дорога — единственный способ для посетителей покинуть город. Дорога не может справиться с огромным потоком машин, и в результате она настолько забита, что почти никто не может уехать.

По сути, это то, что происходит с веб-сайтом во время атаки типа «отказ в обслуживании» (DoS). Если вы зальете веб-сайт большим количеством трафика, чем он был рассчитан, вы перегрузите сервер веб-сайта, и веб-сайт будет практически не в состоянии предоставлять свой контент посетителям, которые пытаются получить к нему доступ.

В некоторых случаях такие DoS- атаки осуществляются несколькими компьютерами одновременно. Этот сценарий атаки известен как распределенная атака типа «отказ в обслуживании» (DDoS). Преодолеть этот тип атаки может быть еще сложнее из-за того, что злоумышленник одновременно появляется с множества разных IP-адресов по всему миру, что еще больше затрудняет определение источника атаки для сетевых администраторов.

Атака SQL-инъекцией

SQL означает язык структурированных запросов; это язык программирования, используемый для связи с базами данных. Многие

серверы, на которых хранятся важные данные для веб-сайтов и служб, используют SQL для управления данными в своих базах данных. Атака SQL-инъекций специально нацелена на этот тип серверов, используя вредоносный код, чтобы заставить сервер разглашать информацию, которую он обычно не раскрывает. Это особенно проблематично, если сервер хранит личную информацию о клиентах с веб-сайта, такую как номера кредитных карт, имена пользователей и пароли (учетные данные) или другую личную информацию, которая является заманчивой и прибыльной целью для злоумышленника.

Атака путем внедрения SQL-кода работает путем использования любой из известных уязвимостей SQL, которые позволяют SQL-серверу запускать вредоносный код. Например, если SQL-сервер уязвим для атаки с внедрением, злоумышленник может перейти в окно поиска веб-сайта и ввести код, который заставит SQL-сервер сайта выгрузить все сохраненные имена пользователей и пароли для сайта.

Межсайтовый скриптинг (XSS)

При атаке с внедрением SQL злоумышленник атакует уязвимый веб-сайт, чтобы нацелиться на его сохраненные данные, такие как учетные данные пользователя или конфиденциальные финансовые данные. Но если злоумышленник предпочитает напрямую атаковать пользователей веб-сайта, он может выбрать атаку с использованием межсайтовых сценариев. Подобно атаке с внедрением SQL, эта атака также включает в себя внедрение вредоносного кода на веб-сайт, но в этом случае сам веб-сайт не подвергается атаке. Вместо этого вредоносный код, внедренный злоумышленником, запускается только в браузере пользователя, когда он посещает атакованный веб-сайт, и атакует непосредственно посетителя, а не веб-сайт.

Один из наиболее распространенных способов, с помощью которого злоумышленник может развернуть атаку с использованием межсайтовых сценариев, — это внедрение вредоносного кода в комментарий или сценарий, который может запускаться автоматически. Например, они могут встроить ссылку на вредоносный код JavaScript в комментарий к блогу.

Атаки с использованием межсайтовых сценариев могут значительно повредить репутации веб-сайта, подвергая риску информацию пользователей без каких-либо признаков того, что произошло что-либо злонамеренное. Любая конфиденциальная информация, которую

пользователь отправляет на сайт, например учетные данные, информация о кредитной карте или другие личные данные, может быть украдена с помощью межсайтового скриптинга, причем владельцы веб-сайтов даже не подозревают о существовании проблемы.

ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Информационные библиотеки всегда откликались на призыв делиться информацией, но они также должны осознавать свои обязанности по защите информации и систем, в которых хранится информация, чтобы поддерживать и обеспечивать эффективные и надежные информационные услуги. Пока пользователи информации продолжают получать доступ к информации и передавать ее через Интернет, угрозы будут оставаться серьезной проблемой. Ниже приведены различные механизмы защиты и обнаружения, разработанные для борьбы с этими атаками.

Криптографические системы: они включают использование кодов для преобразования информации в неразборчивые данные. Криптография — это способность отправлять информацию получателю таким образом, чтобы предотвратить ее чтение другими лицами, не имеющими к ней никакого отношения. В данных и телекоммуникациях криптография необходима при обмене данными через любую ненадежную среду. Обсуждены следующие три вида криптографических функций:

- Криптография с секретным (симметричным) ключом (СКС): использует один ключ как для шифрования, так и для дешифрования;
- Криптография с открытым (асимметричным) ключом (РКС): использует один ключ для шифрования, а другой — для дешифрования;
- Хэш (с/без соления) Функции: Использует математическое преобразование для необратимого "шифрования" информации.

Значение информационной безопасности в академических библиотеках:

- Защите инвестиции в компьютеризацию, которые очень высоки.
- Сведите к минимуму риск повреждения, кражи, подрывной деятельности или саботажа.
- Защита от несанкционированного доступа, модификации, раскрытия или уничтожения.
- Защите личную информацию пользователей от кражи и неправомерного использования.

- Защитите важные данные исследований, личную информацию ученых, сотрудников и студентов, а также конфиденциальную информацию от преступников и террористов.
- Утечки скомпрометированной информации могут привести к получению исследовательских грантов от различных организаций, а также повлияют на выдающихся профессоров, ищущих работу в университете, поскольку это влияет и ставит под сомнение надежность информационной безопасности университета. А эффективные меры безопасности обеспечивают доверие и стабильность.

Для полной защиты информации в течение ее жизни каждый компонент системы обработки информации должен иметь свои механизмы защиты. Необходимы меры глубокой безопасности, где, если какая-либо мера не срабатывает, можно немедленно использовать другую защитную меру. Все политики и стандарты информационной безопасности имеют три уровня или уровня: физический, персональный и организационный. Следовательно, существует три типа мер безопасности — административные, логические и физические.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В системе управления библиотекой большой объем данных важен как поддержка нормальной работы сети. В открытой сетевой среде компьютерная система в любой момент может отказаться обслуживаться по разным причинам. Эта причина может исходить от аппаратного или программного обеспечения; могут быть антропогенными или вызваны объективными факторами. В любом случае, когда наступит эта беда, все, что нам нужно, это как можно скорее возобновить работу системы и нормально обслуживать читателей. Предпосылка заключается в резервном копировании данных. С точки зрения обеспечения безопасности системы библиотечных приложений безопасность и доступность данных не могут быть отделены от качественного задания резервного копирования данных. Хорошая стратегия резервного копирования может решить множество проблем с безопасностью библиотеки. Это связано с тем, что поврежденное оборудование может быть решено путем обновления, разрушение системы может быть решено путем переустановки, но неполные данные позволят нам заплатить неизмеримую цену. Для библиотеки малого и среднего размера выберите сервер с резервным копированием на два жестких диска или резервным копированием на две системы, в сочетании с функцией восстановления

журнала прикладной системы и регулярно используя оборудование для записи DVD для создания искусственного полного резервного копирования, и безопасность данных может быть полностью обеспечена. Для больших библиотек из-за изменения большого объема данных было бы лучше выбрать подходящее оборудование для резервного копирования и программное обеспечение для резервного копирования

Список использованная литература:

1. Шокиров, Ш. Х., and Ш. Т. Турамурадов. "преимущества и эффективность использования искусственного интеллекта в социально-экономической сфере." international conferences. Vol. 1. No. 5. 2022.
2. Shokirov, Sh H., Sh B. Nusratova, and Y. Q. Shoniyozova. "advantages of neural networks." концепции и модели устойчивого инновационного развития (2020): 56.
3. Рустамов М. А., Шокиров Ш. Х., Шониёзова Ю. Қ. Развитие компьютерных языков и программистов //теоретические и практические основы научного прогресса в современном обществе. – 2020. – С. 14-18.
4. Qodirov, F. E., O. D. Doniyorov, and H. Shokirov Sh. "Basic concepts of information security in information systems. Wide threats and their consequences." концепции устойчивого развития науки в современных условиях (2021): 153-155.
5. Qodirov F. E., Akbarova D. A., Shokirov S. H. Software for working with computer graphics and their tasks. Application of digital image processing fields //Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XIV Меж. – С. 57.
6. Qodirov, F. E., O. D. Doniyorov, and Sh H. Shokirov. "BASIC CONCEPTS OF INFORMATION SECURITY IN INFORMATION SYSTEMS. WIDE THREATS AND THEIR CONSEQUENCES." КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 2021.
7. Farrux Qodirov / Econometric modeling of medical services in the territories / International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2022 Applications, Trends and Opportunities 28th, 29th and 30th of September 2022, Tashkent, Uzbekistan.
8. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
9. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.

10. Qodirov, F. E., J. U. Abdirasulov, and J. E. Nematov. "FORMING GOVERNMENT AGENCY WEBSITES WITH WORDPRESS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM." *Инновации в технологиях и образовании*. 2019.
11. Kodirov, F. E., and J. E. Nematov. "BASIC TECHNOLOGY AND SERVICE MANAGEMENTMULTISERVICE NETWORKS." *Инновации в технологиях и образовании*. 2019.
12. Кодиров, Ф. Э., and М. У. Маматмурадова. "РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОЙ ПРОГРАММЫ ШИФРОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ." *Инновации в технологиях и образовании*. 2019.
13. Абдирасулов, Ж. У., and Ф. Э. Кодиров. "ЭФФЕКТИВНОСТЬ ANGULAR JS ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ВЕБ-САЙТОВ И ОПТИМИЗАЦИИ ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ." *Инновации в технологиях и образовании*. 2019.
14. Қодиров, Ф. Э., and Ж. Э. Нематов. "РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ GPON." *Инновации в технологиях и образовании*. 2019.
15. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Sonli qatorlar.(musbat hadli qatorlarning yaqinlashish teoremalari. leybnis teoremasi, absolyut va shartli yaqinlashish.) 2022/2/17." *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali* страницы: 137-151.
16. Nematov, Jamshid. "MYBOOK. UZ VIRTUAL KUTUBXONA TIZIMINING IMKONIYATLARI VA XUSUSIYATLARI." *Current approaches and new research in modern sciences* 1.5 (2022): 56-60.
17. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, Sayifov Botirali Zokir o'g'li, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "IKKI ARGUMENTLI FUNKSIYANING ANIQLANISH SOHASI, GRAFIGI, LIMITI VA UZLUKSIZLIGI." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* (2022): 148-152.
18. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, Sayifov Botirali Zokir o'g'li, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "BIRINCHI VA IKKINCHI TARTIBLI HUSUSIY HOSILALAR. TO'LA DIFFERENSIAL. TAQRIBIY HISOBLASH." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* (2022): 153-158.
19. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "SONLI QATORLAR.(MUSBAT HADLI QATORLARNING YAQINLASHISH TEOREMALARI. LEYBNIS TEOREMASI, ABSOLYUT VA SHARTLI YAQINLASHISH.)." *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI* (2022): 137-151.
20. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "STOKS FORMULASI. SIRT INTEGRALLARI TADBIQLARI." *IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI* (2022): 34-45.

21. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "BIR JINSLI VA BIR JINSLIGA OLIB KELINADIGAN DIFFERENSIAL TENGLAMALAR. AMALIY MASALALARGA TADBIQI (KO'ZGU MASALASI)." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.1 (2022): 263-267.
22. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "O'ZGARUVCHILARI AJRALGAN VA AJRALADIGAN DIFFERENSIAL TENGLAMALAR." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.1 (2022): 240-245.
23. Qodirov, F. E., D. A. Akbarova, and M. A. Turdiyeva. "APPLICATION OF DIGITAL IMAGE PROCESSING FIELDS." (2021): 55-56.
24. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "YER OSTI SUVLARINING FIZIK XOSSALARI, KIMYOVIY TARKIBI, HARAKATI VA GRUNTLARNING SUV O'TKAZUVCHANLIGI, FILTRATSIYA QONUNI." TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI (2022): 219-222.
25. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "VEKTOR VA SKALYAR MAYDONLAR. GRADIYENT VA YO'NALISH BO'YICHA HOSILA. DIVERGENSIYA VA ROTOR. SATH CHIZIQLARI. GRADIYENT MAYDONLAR. OQIMLAR." TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI (2022): 172-187.
26. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "FURE QATORI VA UNING TADBIQLARI." IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI (2022): 21-33.
27. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "DARAJALI QATORLAR. DARAJALI QATORLARNING YAQINLASHISH RADIUSI VA SOHASI. TEYLOR FORMULASI VA QATORI." IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI (2022): 8-20.
28. Кодиров, Ф. Э., М. Т. Усмонов, and Ш. Х. Шокиров. "ПЕРЕМЕННОЕ УРАВНЕНИЕ." (2021): 74-75.
29. Qodirov, F. E., D. A. Akbarova, and S. H. Shokirov. "SOFTWARE FOR WORKING WITH COMPUTER GRAPHICS AND THEIR TASKS. APPLICATION OF DIGITAL IMAGE PROCESSING FIELDS." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XIV Меж (2021): 57.
30. ЖУ Абдирасулов, ФЭ Қодиров, ЮК Шониёзова. "ЗНАЧЕНИЕ ВЕБ-САЙТОВ ДЛЯ УСПЕШНО ЗАПУСКА СТАРТАПОВ" Инновации в технологиях и образовании, 2020: Ст 26-28

31. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux, and Bozorova Irina Jumanazarovna. "METHODS OF DISPLAYING MAIN MEMORY ON CACHE." Ответственный редактор (2020):
32. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux, and Bozorova Irina Jumanazarovna. "MODERN PROGRAMMING TECHNOLOGIES AND THEIR ROLE." ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА: сборник статей II Международного (2020): 19.
33. FE Qodirov, MA Turdiyeva, DB Eshmurodova. "VALUE OF WEBSITES FOR SUCCESSFULLY STARTING STARTUP" - ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ..., 2020 ст-135-136
34. Qodirov, F. E., J. B. Zoxidov, and M. A. Turdiyeva. "DEVELOPMENT OF AN AUTOMATIC VENTILATION SYSTEM FOR SMART GREENHOUSES." Теории, школы и концепции устойчивого развития науки в современных условиях. 2020.
35. Jumanazarovna, Bozorova Irina, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "ПРИНЦИП РАБОТЫ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФА И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ." НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ: сборник статей (2020): 25.
36. Qalandarov, Vazirbek Nasriddinovich, and Saera Jetkerbaevna Barlikbaeva. "CURRENT ROLE AND DISADVANTAGES OF QR-CODE TECHNOLOGY." НАУЧНЫЕ ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ. 2020.
37. FE Qodirov, MA Turdiyeva, YQ Shoniyozova. "PAYMENT BASED ON THE QR CODE TECHNOLOGY, ITS ADVANTAGES AND DISADVANTAGES" ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОВЕДЕНИЕ И ..., 2020: ст3-4.
38. Abdirasulov, Javohir. "Axborot texnologiyalari Axborot texnologiyalari haqida." Архив научных исследований (2020).
39. ҚОДИРОВ, ФАРРУХ ЭРГАШ ЎҒЛИ, ҲУСНИЯ РУСТАМОВНА САЛИМОВА, and ЖАХАР РАИМКУЛ ЎҒЛИ ОРЗИКУЛОВ. "ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ." Наука среди нас 4 (2019): 222-228.
40. Kodirov, F. E., J. U. Abdirasulov, and Sh B. Doniyev. "CONTENT MANAGEMENT SYSTEM WORDPRESS AND ITS TECHNICAL CHARACTERISTICS IN MANUFACTURING AND MANAGING DYNAMIC WEB SITES." СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ. 2019.
41. QODIROV, FARRUX ERGASH O'G'LI, ZARINA ANVAR QIZI MANSUROVA, and SUHROBJON SALOXIDDIN O'G'LI JURAYEV. "MODERN MOBILE APPLICATIONS AND THEIR PECULIARITIES AND ALSO ANALYSIS AND

GENERAL CHARACTERISTICS BASED ON THE ANDROID OPERATING SYSTEM."

Наука среди нас 5 (2019): 106-111.

42. FE Qodirov, SS Jo'rayev, VN Qalandarov. "INFORMATION ARCHITECTURE IN SITE DESIGN". - НАУКА И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ-ОСНОВА ..., 2019: ст 71-73

43. ФЭ Кодиров, ЮК Шониёзова, НБ Шодмонова. "Г. КАРШИ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИИ WIMAX". НАУКИ И ТЕХНИКИ: МЕХАНИЗМ ВЫБОРА И ..., 2019: ст 40-42

44. Kodirov, F. E., M. B. Shamsiddinov, and Z. A. Mansurova. "SELECTING A PROGRAMMING LANGUAGE IN UNITY (JavaScript, C#)." ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК: Сборник (2019): 92.

45. Маматмурадова, М. У., И. Ж. Бозорова, and Ф. Э. Кодиров. "СОЗДАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕСУРСОВ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ." Инновации в технологиях и образовании. 2019.

46. Абдирасулов, Ж. У., and Ф. Э. Кодиров. "СТРУКТУРНЫЕ СОСТАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ANDROID И ЕЕ ЯДРО." Инновации в технологиях и образовании. 2019.

47. Qodirov, F. E., et al. "OVER VIEW FROM YII 2 FRAMEWORKS, AND ALSO ITS ADVANTAGES AND DISADVANTAGES." СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ПОЗНАНИЯ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ НАУКИ (2019): 39.

48. Qodirov, F. E., et al. "PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR EFFECTIVE PROTECTION AGAINST NETWORK ATTACKS." НАУКОЕМКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ (2019): 93.

49. Qodirov, Farrux Ergashevich, Shoxrux Ramazonov, and Husniya Rustamovna Salimova. "CONTROL OVER SYSTEM" SMART HOUSE" WITH THE HELP OF WIRELESS NETWORK." НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ. 2019.

50. Qodirov, F. E., et al. "ESSENCE OF THE NOTION ELECTRONIC DICTIONARY." КОНЦЕПЦИЯ "ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ" В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ. 2019.

51. Qodirov, F. E., et al. "FEATURES OF INTEL CORE i9 X-SERIES PROCESSORS AND ITS ADVANTAGE FROM OTHER PROCESSORS." ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 2019.

52. Ахматова, С. З., М. Б. Шамсиддинов, and Ж. Р. Орзикулов. "ФЭ Қодиров." 72.
53. ФЭ Қодиров, ЗА Мансурова, МБ Шамсиддинов. "КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ И ИХ ТЕКУЩИЕ ВИДЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА" ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ ..., 2019: ст 59-61
54. Элчаев, З. А., et al. "КОНТРОЛИРОВАНИЕ НАД СИСТЕМОЙ" УМНЫЙ ДОМ" С ПОМОЩЬЮ БЕСПРОВОДНОГО СЕТЯ." ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУКИ. 2019.
55. ФЭ Қодиров, ШУ Рамазонов, СЗ Ахматова. "РАЗРАБОТКА ВИДЕОИГРЫ НА ПЛАТФОРМЕ UNITY 3D" ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР, 2019: ст 56-91
56. FE Kodirov, SZ Axmatova. "LiFi-NEW NETWORK TECHNOLOGIES" НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ..., 2019: ст 99-101
57. Юсупов, Ш. Ш., Ж. Э. Нематов, and Ф. Э. Қодиров. "О ПРИНЦИПАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ОРГАНИЗОВАННЫХ СИСТЕМ." Инновации в технологиях и образовании. 2018.
58. Ахматова, С. З., and Ф. Э. Қодиров. "МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ПРОГРАММУ MICROSOFT EXCEL." Инновации в технологиях и образовании. 2018.
59. Turdiyev, U. Q., and F. E. Kodirov. "INTRODUCTION OF DERIVED OF FUNCTION OF COMPUTER SOFTWARE PRODUCTS TO ENABLE READER THROUGH THE USE OF CASE STUDIES." Инновации в технологиях и образовании. 2018.
60. Турдиев, У. К., and Ф. Э. Кодиров. "ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ ОДНОМЕРНОЙ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ ТИПА БЮРГЕРСА ВОЗНИКАЮЩЕЙ В ДВУХСКОРОСТНОЙ ГИДРОДИНАМИКЕ." Инновации в технологиях и образовании. 2018.
61. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux, and Berdiyev Sardor Sobir o'g'li. "DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL APPLICATIONS IN THE PROGRAM OF EXISTING SCRIPT LANGUAGE."
62. Qodirov, Farrux, et al. "'AQLLI UY" TIZIMINI ISHLAB CHIQISHDA SIMSIZ ALOQADAN FOYDALANISH." Solution of social problems in management and economy 2.1 (2023): 112-119.
63. Қодиров, Фаррух, et al. "АҲОЛИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШДАН ОЛИНГАН ДАРОМАДЛАРНИНГ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛИ." Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot 2.4 (2023): 110-122.

64. Qodirov, Farrux, et al. "SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLARI SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH BORASIDAGI ISLOHOTLAR." Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya 2.4 (2023): 66-72.
65. Qodirov, Farrux, et al. "SEZUVCHI SENSORLAR VA HARAKATNI TA'MINLOVCHI SENSORLARNING ROBOTOTEXNIKADAGI O'RNI VA AHAMIYATI." Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences 2.3 (2023): 27-34.
66. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
67. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
68. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. "Ижтимоий ва хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришда соғлиқни сақлаш хизматларини эконометрик моделлаштиришнинг аҳамияти", Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси ЎЗР ФА бирлашган касаба уюшма кўмитаси Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ёш олимлар кенгаши, 2022/9/30, ст-211-213.
69. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. "Вилоят аҳолисига соғлиқни сақлаш хизматлари кўрсатиш тармоқлари ривожланиш механизмининг статистик таҳлили". "Innovatsion texnologiyalar, IT-texnologiya va ishlab chiqarishda mehnat muhofazasi muommolari va yechimlari" mavzusida xorijiy hamkorlar ishtirokida Respublika ilmiy- amaliy anjuman materiallari, 2022/9/23, ст-540-545.
70. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "Optimum solutions for the development of medical services in private clinics", Raqamli transformatsiya jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etishda ma'lumotlarni himoyalash muammolari va yechimlari respublika ilmiy-amaliy anjumani ma'ruzalar to'plami, 2022/5/13, ст 79-82.
71. Қодиров Фаррух Эргаш ўғли, "Худудларда тиббий хизмат кўрсатишни эмпирик моделлаштириш", ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022, ст-119-123.
72. Qodirov Farrux Ergash o'g'li, "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш", "Сервис" илмий-амалий журнал, 2022, ст 56-59.

73. Қодиров Фаррух Эргаш угли, “Қашқадарё вилояти аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболлари”, AGRO ILM – O‘ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO‘JALIGI, 2022, ст 119-120.
74. Халимов, Жавлонбек Шахриёрович. "ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА В ЦЕЛОМ." E Conference Zone. 2022.
75. Suyunovich, Mukhitdinov Khudayar, and Khalimov Javlonbek Shakhriyovich. "Innovative Development Mechanism Of Digital Transformation Processes In Regional Industry." Journal of Pharmaceutical Negative Results (2022): 492-502.
76. Шарипов, Фулом. "ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШДА РАҚАМЛИ ПЛАТФОРМАЛАР ВА IOT ТЕХНОЛОГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ." Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar 2.1 (2023): 39-48.
77. Шарипов, Фулом. "РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ." Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya 2.4 (2023): 5-15.
78. Шарипов, Фулом. "САНОАТ ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТДА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ АСОСИЙ СТРАТЕГИК ЙЎНАЛИШЛАРИ." Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot 2.4 (2023): 24-34.
79. Шарипов, Фулом. "ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ БОШҚАРИШДА АХБОРОТ-ТАҲЛИЛ ВОСИТАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ." Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: Muammolar va yechimlar 2.1 (2023): 28-37.
80. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Use of Information Analysis Tools in Electronic Commerce Management." Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture 4.1 (2023): 179-185.
81. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Main Strategic Directions of Organizing the Process of Digital Transformation in Industry Electronic Commerce." Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences 2.1 (2023): 176-182.
82. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Improving Electronic Commerce in the Digital Economy." AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT 2.1 (2023/1/30): 173-179.
83. Mukhitdinov Khudayar Suyunovich, Pardayev O'ktam Berdimurodovich, Rahimov Odil Berdievich, "AGRICULTURE CLUSTER

IMPLEMENTATION IN A PRODUCTION SYSTEM”, JOURNAL OF NORTHEASTERN
UNIVERSITY, 2022/11/16, ст 1092-1106, ISSN: 1005-3026